

İsmail Hikmetî'nin İlimler Kasidesi

*Fatih YERDEMİR**
*Ali Fuat OTAL***

ÖZ

Klasik Türk edebiyatının gazelden sonra en çok tercih edilen nazım şekli kasidedir. Nesib/teşbib, maksûd, tegazzül, fahriye ve dua olmak üzere beş ana bölümden oluşmaktadır. Kaside nazım şekliyle tevhid, münacaat, naat, medhiye, hicviye, mersiye vs. türlerinde şiirler yazılmıştır. Kasideler, kafiyelerine, rediflerine veya nesib bölümünde işlenen konuya göre isim alır. Nesibde şairler genelde sanat güçlerini sergilerler. Felekten, talihten yakınrlar; bahardan, bayramdan, kıştan, temmuzdan, eğlenceden bahsedip bunların tasvirini yaparlar. Bu konuların dışında farklı kaside örnekleri de bulunmaktadır. Klasik Türk edebiyatının 18. yüzyıl şairlerinden İsmail Hikmetî'nin, "Kasîde-i Hâtîme-i Dîvân Ta'rif-i Usûlât-ı Her-'Ulûmât" adlı kasidesi de farklı bir kaside özelliği sergilemektedir. Divanın sonunda yer alan kaside; nesib, maksûd, fahriye ve dua bölümlerinden meydana gelmektedir ve 360 beyittir. Muhteva bakımından türüne az rastlanacak bir kaside görünümündedir. Kendi içerisinde bölümlere ayrılmış, her bölüme bir başlık verilmiş ve her bölümde bir ilimden bahsedilmiştir. Daha sonra adı geçen ilme dair bilgiler verilmiş ve devamında ilimlerin nasıl uygulanması gerektiğinden bahsedilmiştir.

Anahtar Kelimeler: 18. yüzyıl, divan, Hikmetî, kaside, ilim.

Ismail Hikmeti's Ode to Sciences

ABSTRACT

The most preferred verse form of classical Turkish literature after the ghazal is the ode. It consists of five main parts: nasib/teşbib, maksûd, tagazzül, fahriye and prayer. In the form of ode verse, poems such as tawhid, munacaat, naat, medhiye, satire, elegy, etc. were written. Odes are named according to their rhymes, redifs or the subject covered in the nasib section. In Nesib, poets generally exhibit their artistic powers, complain about fortune and fortune, talk about spring, holidays, winter, July, entertainment and describe them. Apart from these topics, there are also different examples of odes. The ode of İsmail Hikmetî, one of the 18th century poets of classical Turkish literature, titled "Kasîde-i Hâtîme-i Dîvân Ta'rif-i Usûlât-ı Her-'Ulûmât" also exhibits a different ode feature. The ode at the end of the divan; It consists of nesib, maksûd, fahriye and prayer sections and consists of 360 couplets. In terms of content, it has the appearance of an ode that is rare in its kind. It is divided into sections, each section is given a title and a science is mentioned in each section. Then, information about the mentioned science was given and then how the sciences should be applied was mentioned.

Keywords: 18th century, divan, Hikmetî, kaside, science.

Atıf Bilgisi: Yerdemir, F. & Otal, A. F. (2026). İsmail Hikmetî'nin ilimler kasidesi. *Anadolu Dil ve Eğitim Dergisi*, 4(1), 122-150. Doi: 10.5281/zenodo.20998400

* Doç. Dr., Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Ana Bilim Dalı, fatihyerdemir@gazi.edu.tr, ORCID: orcid.org/0000-0002-3147-5012.

** Doktora Öğrencisi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Eski Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı, alifuat@icloud.com, ORCID: orcid.org/0000-0002-9087-3256.

Giriş

Kaside, klasik Türk edebiyatında gazelden sonra en sık kullanılan nazım şekillerinden birisidir. Kaside nazım şekliyle tevhid, münacaat, naat, medhiye, hicviye, mersiye vs. konulu şiirler kaleme alınmıştır. Kasideler, kafiye, redif ve nesib bölümünde işlenen konulara göre isimlendirilmiştir. Kasidelerin nesib bölümlerinde aşk, tabiat, eğlence, bahar, hikmet, ilim, şiir, yaratılış, zaman ve şikâyet gibi birçok konu işlenmiştir (Çetin, 2014, s.104). Klasik Türk edebiyatında kaside kelimesi daha çok nazım şekli ve medhiye kavramı ile bütünleşmiştir. Kasideler kimi zaman bir şahsı övmek kimi zaman bir şairin kendi mahareti ile övmek kimi zaman ise sadece bir felsefi düşünceyi aktarmak amacıyla kaleme alınmıştır. Çalışmaya konu olan İsmail Hikmetî'nin bu kasidesi de bir düşünceyi veya gayeyi okuyucuya iletmek amacıyla kaleme alınmış kasidelerdendir.

İsmail Hikmetî'nin "Kasîde-i Hâtîme-i Dîvân Ta'rîf-i Usûlât-ı Her-'Ulûmât" adlı kasidesi ilimlere dair çeşitli bilgilerin aktarıldığı nesib, maksûd, fahriye ve dua olmak üzere toplamda dört bölümden meydana gelmiştir. Kasidenin geneline bakıldığında Hikmetî'nin kasideyi kaleme almasındaki amacın okuyucuya bilgi sahibi olduğu ilimlere dair fikir beyan etmek, bu ilimlerin tarifini yapmak veya bu ilimleri uygularken nasıl bir yol izlenmesi gerektiğini açıklamak olduğu anlaşılmaktadır.

İlim, her toplumda olduğu gibi Osmanlı toplumunda da önemli bir yere sahiptir. Neredeyse her devirde çeşitli ilim alanlarında kayda değer isimler yetişmiş ve bu isimler elde edindikleri bilgileri kaleme aldıkları kitaplarla tıpkı kendilerinden önceki alimler gibi gelecek nesillere aktararak ilmin yayılmasında ve gelişmesinde büyük rol üstlenmişlerdir. Klasik Türk edebiyatında şiirler sadece aşkın, duygunun, övgünün veya yerginin aktarıldığı araç değil aynı zamanda nasihatlerin ve didaktik bilgilerin de aktarıldığı en etkili kitle iletişim araçlarından birisi olmuştur. Şiir, her şair tarafından didaktik bilgilerin aktarıldığı bir yöntem olarak kullanılmasa da bu amaçla kullanan şairlerin de sayısı bir hayli fazladır. İsmail Hikmetî'nin kasidesi de bu amaç doğrultusunda kaleme alınmış örnek şiirlerdendir. Hikmetî'nin kasidesinin diğer bir özelliği ise klasik Türk edebiyatı sahasında kaside nazım şekli ile yazılmış en uzun kaside konumunda olmasıdır.

İsmail Hikmetî 18. yüzyıl şairlerinden olup hakkında çok fazla bilgi bulunmamaktadır. Doğum tarihi bilinmeyen şair 1773 senesinde vefat etmiştir. Uşşâkî tarikatına mensuptur. *Divan* ve *Tuhfe-i Nâ-dîde* isimli iki eseri bulunmaktadır. Divanın sonunda üç yüz altmış beyitlik "Kasîde-i Hâtîme-i Dîvân Ta'rîf-i Usûlât-ı Her-'Ulûmât" başlıklı bir kaside yer almaktadır (Sona, 2012, s.39). Manzumenin maksûd bölümünde şair on yedi ilmin usulü ve tarifini yapmıştır.

Maksûd bölümünde incelenen ilimler şunlardır:

1. Tevhîd ü Tasavvuf
2. Ebdân
3. Edyân
4. Sarf u Nahv
5. Mantık u Me'ânî
6. Hikmet
7. Hey'et
8. 'Âlem
9. Nücûm
10. Kevâkib ü Reml ü Vefk
11. Simyâ me'a't- Teshîr
12. Kâf
13. Âdâb

14. Hendese
15. Hurûf
16. Rû'yâ
17. Şi'r

Tevhid ve Tasavvuf İlmî

Tevhîd ilmi, Allah'ın varlığından, sıfatından, peygamberliğe dair hususlardan, varlıkların durumundan ve nasıl vücuda getirildiğinden, Allah'ın kudretinden ve varlığın yaratılmasındaki hikmetten söz eden bir ilimdir (Bilmen, 1962, s.4). Tasavvuf ilmi ise yaşayarak, tadarak ve manevi tecrübe ile deneyimleyerek kazanılan uygulamalı bir hâl ilmidir. Hâl ilmi olmasından dolayı da birçok tanımını mevcuttur. Tasavvuf ilminin gayesi kişiyi kulluk şuuruna erdirmektir (Yılmaz, 2004, s.20-21).

Şair, bölüme Allah'ın sırlarına ve zatının ilmîne talip olan kişinin hamd ve şükür yardımıyla nail olacağını vurgulayarak başlar:

Gel berî ey tâlib-i esrâr-ı Bârî gel beri

Hamd ü şükri yâr ile ol 'ilm-i zâtın mazharı (b. 1)

Daha sonra tevhîd inancının gereği olarak Allah'ın eşsiz ve benzersiz olduğu ve ondan başka ilah olmadığı, bütün mahlukatı onun yarattığı vurgulanmıştır:

Öyle Allâh kim kamu mahlûkı ol halk eyledi

Gayrı Tañrı yokdur ol kim misl ü şirketten berî (b. 2)

Şaire göre tevhidin tanımı, insanların zihinlerinde veya düşüncelerinde Allah'ın zatına ve birliğine dair şirk olabilecek fikir ve düşünceler canlandığında, Allah'ın tüm bu düşüncelerden uzak olduğunu bilmektir:

Şol tasavvur kim gelir ezhâna fikre cümleden

Ârîdir zât-ı Hudâ tevhîd budur al haberi (b. 3)

Şaire göre tasavvuf ilmi, Allah'ın zatından başka her şeyi kalpten tasfiye etmektir:

Cümleden Hak zâtûnü hem kalbiñi tasfiyye kıl

Bil budur 'ilm-i tasavvuf ma'nîsi ko dîgeri (b. 4)

Hikmetî kasidenin ilk bölümünü tevhîd ve tasavvufa ayırmıştır. Allah'ın sırrına nasıl erişileceğinden, Allah'ın eşsiz ve benzersiz oluşundan, tevhidin tanımdan ve tasavvuf ilminden bahsetmiştir.

Bedenî İlimler

Tıp tarihinde, vücuttaki kan, balgam, kara safra ve sarı safradan ibaret dört sıvının -ki buna eskiler ahlat-ı erbaa demişlerdir- kirlenmesi, artması ve/veya eksilmesi hastalıkların sebebi olarak gösterilmiştir. Hekimler, sağlıklı olmayı vücuttaki bu sıvıların dengede olmasına, hastalıklı olmayı ise bu sıvılar arasındaki dengenin bozulmasına bağlamışlardır (Erdemir, 1989, s.24). Vücutta yer alan bu dört unsurun bazı ayırt edici özellikleri bulunmaktadır.

Bunlar bedende dolaşan kanın akıcı ve sıcak, beyinde saklanan balgamın akıcı ve soğuk, dalak ve midede bulunan kara safranın (sevda) kuru ve soğuk, karaciğerde saklanan sarı safranın ise kuru ve sıcak olmasıdır. Ayrıca bu dört unsurun ve onlara atfedilen sıcaklık, soğukluk, kuruluk ve yaşlık gibi özelliklerin insanlar üzerinde psikolojik, ahlâkî ve biyolojik etkileri de bulunmaktadır. İslam dünyasında

bu unsurlarla birlikte mizaç teorileri gelişmiş ve kişilerin mizaçları bu unsurlar üzerinden hareketle açıklanmaya çalışılmıştır (Erdemir, 1989, s.24).

Hikmetî, ilk önce beden ilminin bilinmesi gerektiğini, vücudun tabiatını ve vücutta hastalıkların nasıl meydana geldiğini açıklamıştır:

Varlık Allah tarafından yeme ve içme üzerine yaratılmıştır. Hastalıklar dört rükünden yani ratb (rutubet), yâbis (kuruluk), hâr (ateş) ve bârid'den (soğukluk) kaynaklanmaktadır:

*İlm-i ebdân vâcib oldu evvelâ bilmek gerek
Kim beden sıhhatlerin illetlerin ol perveri
Çün vücûduñ ekl ü şürb üzre tabîat bagladı
Ratb u yâbis hâr u bâridden olur her kederi (b. 7-8)*

İnsan bedeninin dört sıvı üzerine inşa edildiğini ve bunların vücutta eşit olarak var olması gerektiğini, birinin artması veya azalması durumunda vücutta hastalığın başlayacağını belirtir:

*Çâr-unsurdan mürekkeb oldu çün ebniyyesi
Cism içinde hükm edip gâlib olur elbet biri
Ol anâsır gâh olur hükmi müsâvât üzredir
Gâh olur kim birbirinden muhtelif salar perî
Zadd ile birbirlerinden muhtelif olsa bular
Kangısı gâlib olursa yürüdür illet çeri (b. 9-11)*

Hikmetî, ateşten safra, kuruluktan sevda, nemden balgam, soğuktan da gam hastalığının doğduğunu dile getirir:

*Hâriden safrâ vü yâbisden dahi sevdâ dogar
Ratbiden balgam dogar bâridden ol gam yelleri (b. 12)*

Hastalıkların tedavisine yönelik bazı tavsiyelerde bulunur. Safranın ateşli ve acı olduğunu bunun ilacının da acıda olduğunu, demevînin havayla ilgili olduğunu devasının tuzda bulunduğunu, balgamın suyla ilgili olduğunu şifasının tatlıda olduğunu, sevdevînin toprakla ilgili olduğunu ve devasının da ekşi olduğunu söyler:

*Safravî nârı vü acıdır devâsı acıdır
Demevî bâdı ve tuzludur eder hoş demleri
Balgamı mâ tatlıdır yine şifâsı tatlıdır
Sevdevî hâk ekşidir edviyyesi ekşimteri (b. 15-16)*

Kişinin sağlıklı olması için yeme ve içmesinin düzenli olması, sıcak ve soğuk hava ve sudan kendini koruması gerektiğini dile getirir:

*Bil netîce ekl ü şürbün itidâl üzre ola
İhtirâz et hâr u berd âb u hevâdan ey perî (b. 23)*

Hararetin yükselmesiyle kan bozulur, bu durum ciğeri hatta buradaki önemli hücreleri yakar ve keylûsleri¹ yok eder. Türlü hastalıklar bunlardan oluşur. Bu belirtilerin ortaya çıkmasıyla insan ölür:

Agleb-i nâr-ı harâretten olur ifsâd-ı dem
Agleb-i sugrâ eder ihrâk-ı dem hem ciğeri
Bunların agleblerin ifnâ eder keylûsleriñ
Tiz yetiş fasl eyle kim yoksa gider cân perveri
Dürlü illetler veremler cümle bunlardan olur
Bunların dogmaglıgından yıkılır cân illeri (b. 39-41)

Kan aldırarak eski çağlardan beri tedavilerde kullanılan yöntemlerinden birisidir. (Papavramidou-Thomaidis ve Fiska, 2011, s.1844). Geçmiş toplumlarda insanlar hastalıkların bir nedenini de vücutta meydana gelen tıkanmalara bağlamışlardır. Özellikle de bağırsaklarda biriken atıkların tam olarak dışarı atılmamasından dolayı vücudun zehirlendiği düşüncesi yaygın bir görüştür. Bu sebepten yılın belirli dönemleri müşhil içilip vücutta biriken atıklar dışarı atılır, vücudun zehirlenmesi engellenirdi (Altıntaş, 1996, s.8). Hikmetî'ye göre de tedavi için vakit geçmeden hemen ya kan aldırıp ya da müşhil içip hastalığın vücuttan atılması gerekmektedir:

Vakt geçmezden mukaddem fasl-ı dem ile o dem
Ya hemân müşhil verip kat eyle ol illet biri (b. 42)

Eğer beynin acıyıp (ağrıyıp) sıcaklık basarsa bunun safradan olduğunu, sevdâ derdi vücutta baş gösterirse ağızda acılık ve kuruluk olacağını, demevîden hastalanırsan zaman zaman kan gelip tatlı olduğunu, balgamîden hastalık olursa ağzının suyunun ekşi olduğunu dile getirmektedir:

Ger dimâgîñ telh olup gelse harâret safradır
Derd-i sevdâdan olursa tuzlu olur agzın kuru
Olsa derdin dem-be-dem demi gelir tatlu olur
Balgamîden derd olursa türş olur agzın teri (b. 43-44)

Safravî ve demevî hastalıklarında kan vermek, sevdâvî hastalığında müşhil şerbeti içmek, balgamî hastalığında ise ekşi yiyecek-içecek gereklidir:

Safraya bil kan gerek sevdâya müşhil şerbeti
Demevîde kan gerek balgam için ekşimteri (b. 45)

Hikmetî, aşağıdaki beyitlerde ise hastalıklara iyi gelecek ilaçlarla karışımlar hazırladıklarını ve karışımları yalnızca işinin ehli kimselerin yapabildiğini, yaptıkları karışımları da kimseye söylemediklerini ayrıca bu karışımlarda kullanılan maddelerinin her birinin tek başına da oldukça güçlü olduğunu söyler:

O sebebden gitmeğe eczâyı terkîb etdiler
Bilmeye bir kimse illâ hükemâ zümreleri
Ketm için arz u mahâret etdiler terkîblerin

¹ Hazmedilmiş besinlerin ince bağırsaktaki, lenf suyu ile yağ parçalarının karışımından meydana gelen ve emilmeye hazır sütümsü durumu. (Ayverdi, 2010, s.680).

Lik terkîbden kavîdir ferd ü ferd hassaları (b. 51- 52)

Hikmetî, “frenği, basur, albastı” vb. hastalıklardan, bunlara iyi gelecek besinlerden ve tedavilerden bahseder. Bu tedavilere yönelik hazırlanan ilaçların ve karışımların ölçeklerini ve nasıl uygulanması gerektiğini söyler.

Hıyar, kavun, karpuz, limon, tatlı turunç kalbini ve ciğerini temizler, dertten uzaklaştırır:

Hem hıyar kavun [u] karpuz hem kebâd tatlu turunc

Saf eder kalbiñ ciger maden olur derdden berî (b. 53)

Aklı, zekayı ve damarları güçlendirmek için bal, süt ve zeytinyağı tüketmeyi önerir:

Yalnız sükker asel yâ süd ve yâ zeyt ile

Artırır akl u zekâ muhkem tutar her tamarı (b. 54)

Halk arasında karabasan, albastı gibi dünya dışı varlıklardan meydana geldiğine inanılan bazı hastalıklar için de tavsiyelerde bulunur:

Göğüste daralma meydana geldiğinde mavi renk bağla, uyurken kemeri ortala ki al ve cin basmasın:

Zik sadr için göğüsde gökligin bağla hemân

Al ü cin basmaz uyurken der-miyân et kemeri (b. 55)

Defne tohumu, sarmaşık tohumu ve kuru üzümün her birini eşit ölçüde ve çekirdeksiz olacak şekilde birlikte karıştırıp, her sabah ve akşam üç dirhemi yenilirse her ne kadar şiddetlenmiş olsa da basuru ortadan kaldırır:

Tohm-ı defne tohm-ı sârî sarmaşık hem huşk üzüm

Bil çekirdeksiz ola vezni ber-â-ber her biri

Yek döğüp her rûz u şeb ekl eyle[yüp] üç dirhem

Her neden müştred olursa defeder bâsûrları (b. 56- 57)

Hikmetî, aşağıdaki beyitlerde ise birçok hastalığa iyi geleceğini öne sürdüğü bir karışımdan bahseder. Bu karışımı kullanan kişilerin zikredilen hastalıklardan kurtulacağını dile getirir.

Cıvanın yarısı ile kurşun dövülüp ezilerek toz haline getirilir. Bir miktar sinameki eklenir. Daha sonra bu karışıma otuzar ölçü ile iki misli şeker ekleyip gece gündüz bu karışımdan beş dirhem yenirse tuzlu balgam, basur ve frenği hastalıklarından eser kalmaz:

Tuzlu balgam hem bevâsîr madde hem fireng için

Hazret-i Hızr öğredip bir derdmend olmuş teri

Nısf-ı sîm-âb ile sahk et kurşunî eyle hebâ

Mısdak-ı senâmekî al eyle terkîb bunları

Cem edip bu sahk olan eczâyı terkîb eyleyip

Hem otuzar vezn iledir iki misl et şekkeri

Rûz u şeb bu nesneden beş dirhemiñ ekl eyle kim

Zerrece emrâz-ı mezbûrdan komaz bu eseri (b. 58-61)

Haşhaş tohumu ile amber karıştırılıp toz haline getirildikten sonra pişirilip on gün boyunca her sabah ve akşam süt ekleyip tüketildiğinde verem hastalığına iyi gelecektir:

*Bu mücerreb bir devâdır her verem emrâzına
Tohm-ı haşhaşdan dahi hâtim rifâ al anberi
Cem edip bi'l-cümlesin bir yerde sahk-ı mezc edip
Tabh edip süd üzre dök birdir hemîn iç bunları
Ekl edip her subh u şâm on gün olunca bi't-tamâm
İnşa'allâh mâşa'allâh sağ olursan ey perî (b. 62-64)*

Hikmetî, maneviyata zarar veren durumlardan da bahseder. Bu durumlara maruz kalmamak için bazı tavsiyelerde bulunur.

Sürekli kuyuya bakmak, mezarları gezmek kişiye hüznü vererek aklını yitirmesine neden olur. Tek başına viranelerde ve yabancı yerlerde yatmak insanın başına tehlikeler getirebilir:

*Çâha bakmak hem mezâristânı gezmek dâ'imî
Aklına sevdâ vü hiffet getirir verme seri
Yalûñz vîrâne vü bî-gâne yerde yatma sen
Kim kazâ vü mehleke vardır bilir pîr ü perî (b. 66-67)*

Hikmetî, hastalıklara sebep olan yeme alışkanlıklarına da değinir ve bunlardan kaçınılması gerektiğini söyler.

Bütün hastalıklar bir öğünde iki, üç türlü yemeği birlikte yemekten olur. Meyve ve yumurta yedikten sonra üstüne su içmek safra ve sıtma gibi hastalıklara sebebiyet verir:

*Birden artık iki üç dürlü taâm birden yeme
Kim buhârından olur cümle maraz illetleri
Mîve-i itâm yumurta üstüne su içme kim
Tuhme vü safra vü hem sıtma olur her birleri (b. 68-69)*

Hikmetî, çok soğuk ve sıcak günlerde yıkanılmaması gerektiğini söyler. Çünkü sarılık hastalığı bu durumlarda meydana gelmektedir:

*Pek soğuk pek issi gün girme suya hem gussadan
Sarılık abraş bî-hak abras olur bil ekseri (b. 71)*

Hikmetî, güçlü bir ata ve yüksek bir eve sahip olmanın, aynı zamanda güzel yüzlü, uysal bir eşle evlenmenin, kişinin ömrünü ve malını artıracaklarını, ona bu dünyada her yeri cennet kılacağını ifade eder:

*Dağdır üç nesne kaygu artırır dilde ferah
Cârî su sahn-ı çemen seyr eyle hûb-rû dil-beri
Yügrük at dâr-ı refî zevc ola hûb-rûy-ı mutî
Artırır ömrüñ ve mâlüñ cennet olur her yeri (b. 73-74)*

Beden sağlığının korunması için bazı tavsiyelerde bulunur ve birtakım karışımlar önerir: İlkbahar aylarında kırk gün şeker ile rezeneyi her sabah yiyen, hastalık ve dertten iz görmez. Kuru

üzümü ekme ile yemeyi alışkanlık haline getiren kişi bundan vazgeçmelidir. Bunları yapan kişi doktora ihtiyaç duymaz:

*Nev-bahâr faslında kırk gün râziyâ nec bâ-şeker
Her seher ekl eyleyen görmez maraz derd eseri
Huşk üzüm hem nân ile ekl etmesin mutâd eden
İhtiyâc etmez tabîb-i hâzika ol şevheri (b. 75-76)*

Kişi kara sevda hastalığından kurtulmak için cıvayı başına sarmalıdır. Bunu yaparsa kem bakışı, kem dili, sihri ve büyüü geçersiz kılacaktır. İnsan beyne kuvvet vermesi için bal ve saf süt ile tatlandırılmış kahve içmelidir:

*Hubb-ı sevda mâzî sîm-âbı yayıp hem serde tut
Bâtl eyley sihr ü bâğı kem dili kem nazarı
Bal ile şîr-i musaffâ kand ile iç kahveñi
Ver dimâğ-ı câna kuvvetdir begim hoş-bûları (b. 77-78)*

Hikmetî, doğal taşların nasıl kullanılması gerektiğini ve hangi taşın hangi derde iyi geldiğini belirtir:

Kişi, veba ve kem gözden kurtulmak için mıknaşısı, mercanı, firuze ve akik taşını başına koymalıdır:

*Mıknaş mercân u pîrûzec 'akîk başında tut
Bay ola 'âlî ola tâ'ûn u gözden hem biri (b. 81)*

Şair, meyve ve kuru yemişlerin hangi organlara iyi geldiğini belirtir:

Badem, incir, hurma, ayva, nar ve armudun kararında tüketildiğinde kalbe parlaklık ve kuvvet verdiğini ifade eder:

*Bâdem incir hurma ayva nâr [u] emrûd mutedil
İncilâ-yı kalb edip kuvvet verir her birleri (b. 86)*

Hikmetî'ye göre hastalıklar iki türdür: Bunlar vücutta ve ruhta olmaktadır. Tende gönül, gönülde can, canda ise canan gizlidir. Allah'ın insanlara üflediği ruh ölümsüzdür, kalbin yardımcısı odur:

*İkidir sayru biri cismânîdir etdim beyân
Ol biri rûhânîdir kim nakl edem muhtasarı
Tende çün dil dilde cân cânında cânân gizlidir
Rûh-ı sultânî bekâdır kalbin oldur yâveri (b. 87-88)*

Zühd ve aşk nuru ile gönül sağlıklı olup bâkî kalır. Kalbin ferî, isyan karanlığı ile yok olur. Gönül ibadet ve adalet üstüne bayındır hale geldiği için kişi gönül ülkesine zulmedip, isyan ile o ülkeyi yıkmamalıdır:

*Nûr-ı zühd ü 'aşk ile dil sağ olup bâkî kalır
Zulmet-i 'isyân ile ifnâ olur kalbiñ ferî
Çün 'ibâdât u 'adâlet üzre dil ma'mûr olur*

Zulm edip nisyân ile etme harâb ol kişveri (b. 92-93)

Uğursuz nefis taşkınlık çıkardıkça kalbi günden güne hastalık ve illet kaplar:

Ceyş azânîñ zıddı tuğyân edip çün nefis-i şûm

Gûn-e-gûn emrâz u illet kapladı kalbiñ yeri (b. 94)

Gönülde olan hastalığın tende ağrısı olmaz. Ayıplama kalbi avare eyler, fesatlık fikri hayır kapısını bağlar. Kötülüklerin kıvılcımı zillet yolunda kişiyi yakar:

Şol degildir ol maraz kim tende olsun ağrısı

Sûret-i kalbiñ mezemmet üzre eyler ser-seri

Bâb-ı hayrâtñ seniñ bend eyleyip fikr-i fesâd

Yandırır râh-ı mezelletde şürûriñ şereri (b. 95-96)

İmanın nuru, ahlaksızlık siyahının dumanı ile kaplandığı vakit korkulmalıdır. O zaman kalbi yeniden diriltmek güçleşir:

Nûr-ı îmân örtülüp dûd-ı siyâh-ı fisk ile

Kuvvet olur kalbiñ o dem korkulur olmaz diri (b. 97)

Mürşit terbiyesi olarak telkin cevheri gerekmektedir:

Mâye-i telkîn ile terbiyye-i mürşid gerek

İmdi bu derdiñ devâsı isteyen gelsin beri (b. 98)

Kalbini Allah'ın birliğine döndürürsen sonunda nisan yağmuru sedefte inci olduğu gibi senin kalbin pür ü pak olur:

Tövbe-i tevhîd ile pâk eyleyip sen kalbiñi

Nitekim batn-ı sedefde dürr olur nisan teri (b. 99)

Allah'ın isimleriyle geçici hastalıkları uzaklaştırırsan, yaratılışında zerre kadar keder kalmaz:

İllet-i 'ârîyyetiñ def' eyleyip esmâ ile

Hilkat-i asliyyesinde zerre kalmaz kederi (b. 100)

Hikmetî, beden ilminde insan vücudunun tabiatından, hastalıkların nasıl meydana geldiğinden, vücudun dört unsur üzerine inşa edildiğinden daha sonra ise bu dört unsurun ne olduğundan ve bu dört unsurun özelliklerinden bahsetmiştir. Kasidenin devamında ise gerek bedensel hastalıklara gerekse ruhani hastalıklara dair bazı karışımlar ve tavsiyelerde bulunmuştur.

Dinî İlimler

Hikmetî, kasidesinin üçüncü bölümünü dine ayırır ve bu bölümde İslâm'a ve imana yönelik bilgiler ve tavsiyeler verir:

Dinler ilmini bilmek farzdır, tanımlarını idrak et. Allah'tan gelen dinin haberini peygamber verdi:

İlm-i edyân farz olup tariflerin fehm eyle bil

Din odur Hak'dan gelip verdi haber peygamberi (b. 118)

Kuran ilmi nakil iledir akıl ile açıklanamaz. Tecvit ve vücuh ile telaffuz edilir:

İlm-i Kur'ân nakl ile dir akl ile olmaz beyân

Mahreciñ icrâ vü tecvîd ü vücûhâtdır yeri (b. 119)

Kuran'da geçenler farz, hadiste olanlar ise sünnettir. Şeriatın kanatları emr-i maruf ve neyh-i münkerdir:

İlm-i Kur'ân u ehâdisde olan farz u sünen

Emr-i marûf nehy-i münkerdir şerîat şeş-peri (b. 120)

Hikmetî'ye göre din ilmini bilmek farzdır. Ayrıca Kuran'daki ayetlerin uygulanmasının farz, peygamber sözlerinin uygulanmasının ise sünnet olduğunu belirtmiştir.

Sarf ve Nahv İlmî

Kasidenin dördüncü bölümü Arapça dilbilgisi kurallarıyla ilgilidir. Sarf ve nahiv konuları Arapça gramerini ele alan iki ayrı ilimdir. Nahiv Arapça cümle bilgisini, sarf ise kelimelerin şekil bilgisini inceleyen ilmin adıdır (Demir, 2014, s.61).

Sarf ve nahv ilminin isim, fiil ve harf olmak üzere üç çatısı bulunmaktadır. Fiillerin binası ise yirmi dördtür. İsim, Allah'ın yarattığı bütün mahlukata ad olarak verilmiştir:

Sarf u nahvuñ âleti üçdür binâsı yirmi dört

Muhtelif emsâl ile olmuş kamu nutk-âveri

İsm ü fil ü harf üç âletdir ol kim zâtın beyân

Her birin bir nice manâda yürürler reh-beri

İsm odur kim cümle mahlûkât Hallâk'ın eder

Kendi ismiñ manîsi etmez tecâvüz âhiri (b. 128-130)

Fiil; mazi, gelecek ve şimdiki hâlleri gösterir:

Fi'l odur kim mâzî müstakbel dahi hâldir beyân

Kendiniñ hem âhiriñ filinden eyler haberi (b. 131)

Harf-i cerler ise isme gelip onları; nasb, cer ve ref ile tasrif ederek cümledeki öge görevlerini gösterir:

Sarf odur kim bir kelâma dâhil olsa zarf olup

Bildirir irâb ile tarîf ile manâları

Nasb u cer ref u tahkîk atf edip te'kîd ile

Kıl taleb ızmar-ı hâzır gâ'ib ü gâyetleri (b. 132-133)

Hikmetî, bu bölümde Arapça dil bilgisi kurallarından bahsetmiş ve bazı kavramların açıklamasını yapmıştır.

Mantık ve Mana İlmî

Hikmetî, kasidenin beşinci bölümünü mantık ve me'âni ilimlerine ayırmıştır. Mantık zihni fikirde hata etmekten koruyan kanuni bir alettir. O, yüce ve ameli bir ilimdir (Cürçânî, 1997, s.224). İnsanın gerçeğe ilgi duymasıyla birlikte derin düşünmesidir. Bilinmeyene yaklaştırması yönüyle ilimlerden bahseden bir bilimdir (Sedâd, 2015, s.138). Düşünen bir varlık olan insanı maddelerin asıl

manasını ve varlığını anlamada kullandıkları bir unsur olarak tanımlamak mümkündür. Eşyaların asıl manalarını anlamaya ve onların aslında kusursuz olduklarını göstermeye işaret eder.

Eşya alemi aslında bir manadır lakin anlamı tarifinden ziyade uygulanmasında gizlidir. Yani onların yaratılışının ötesinde gizli başka manaları vardır ve bunu bilmek için onun icrasının özünü kavrayabilmek gerekir:

Âlem-i eşyâ ki manâdır meânî dediler

Lik tarîfînde icrâsındadır bil hüneri (b. 143)

Mantık söz ile manayı anlama, bakış açısı ve fikir ile ilgilidir:

Şöyledir mantık meânî fehm olur bir lafz ile

Bildirir maksûdını anı da fikr ü nazarı (b. 144)

Bütün nesnelere bir mantık üzerine kuruludur ve doğru bakılırsa her birinin bir manası vardır. Taze ve kuru bütün cisimlerin ruhu, düşünen ve gerçek olmayan her şeyin anlamı mantık üzerine kuruludur:

Ratb u yâbis rûh-ı ecsâm nâtık u nâ-hak kamu

Şîve-i mantık meânî üzredir her birleri (b. 145)

Hikmetî, mantık ve mana ilminde, yaratılan her şeyin bir mantık çerçevesinde yaratıldığını ve her birinin bir manası olduğunu ve bu manaları anlamak için dikkatli bakılması gerektiğini dile getirmiştir.

Hikmet İlmi

Cürcânî, hikmeti bir ilim olarak tanımlar ve varlıkların gerçek yüzünün insan aklı ile anlaşılması gerektiğini dile getirir. Aynı zamanda bu ilmi, nazarî bir ilim olarak görür (Cürcânî, 1997, s.89).

Heyet ve hikmet kelimelerinin anlamları ortaktır. Bu iki kelimenin ortaklıkları anlatılışlarında ve tariflerinde aşikâr olur:

Hey'et ü hikmet meânî müşterekdir manîde

Fehm olur tarîf ü takrîrinden ol şirketleri (b. 147)

Bütün varlıklar hikmet ilmiyle yaratılmıştır. Yaratılışın merkezi, anâsır-ı erbaa üzerinedir:

İlm-i hikmet oldurur cümle-i mahlûkâtınñ

Hilkat-i çâr-anâsır üzredir merkezleri (b. 148)

Gökyüzünde bulut ve yağmur sürekli vardır. Fırtına, gökkuşağı ve yağmur Allah tarafından yaratılmıştır:

Yâ nedendir eşk ü ebr-i âsumân eksik degil

Kürre-i arzıyyeden almış bahârîñ zemheri

Yâ tulumba yâ kuzah yâ kenzi ol muhtâc yok

Kürrebânı cem ola ân halk eder Hak matarı (b. 149-150)

Hikmet ilmi, faniliğin ve ebediliğin kaynağını bilip, onların ne olduğunu anlamaktır:

Ger bekâsıñ ger fenâsıñ her birin fehm eyleyip

Asl u ferıyyesini bilmek imiş n'oldukları (b. 152)

Hikmetî, bu bölümde yeryüzünde yaratılmış bütün nesnelere kaynağını anlatmış ve yaratılışın amacından bahsetmiştir.

Suret ve Şekil İlmi

Hey'et ilmi, birinin dış görünüşü, şekli, sureti ve kıyafeti ile ilgilidir (Parlatır, 2011, s.622). Her ne kadar yaratılmış varsa her biri bir suret üzere yaratılmıştır:

İlm-i hey'et ol durur kim her ne mahlûk var ise

Her biri bir sûret üzre bağlamışdır suveri (b. 158)

Hayır ve şerrin yazısı suretlerdedir. Lakin marifet o nakışlardaki yazıyı okumaktır:

Ol suver levhındadır hatt-ı peyâm-ı hayr u şer

Lîkin ol hatt-ı nukûşuñ okumaktır hüneri (b. 159)

Dünyanın neresine bakarsan bak, yaratılmışların sureti ile dolmuştur. Her el, ayak ve yüz bir harfin tecelli yeridir:

Kanda baksañ hey'et-i eşyâ ile dolmuş cihân

Her cevârîh ü suver bir harfîñ olmuş mazharı (b. 160)

Bütün suretler ibret levhası ile yaratılmıştır, her birinin üzerine kudret yazısıyla kaderleri yazılmıştır:

Her suver kim halk olupdur levh-ı ibretidir kamu

Hatt-ı kudretle yazılmış üstüne her haberi (b. 163)

Hikmetî, yeryüzündeki bütün yaratılmışların birer surete sahip olduğunu ve bu suretlerde hayır ve şerrin yazılı olduğunu, bu hayır ve şerri okumak içinse kişinin marifet sahibi olması gerektiğini vurgulamıştır.

Âlem İlmi

Hikmetî, kasidenin sekizinci bölümünde Allah'ın esmasından bahsetmektedir. Onun özellikle benzersiz ve sanatkârane yaratma sıfatları üzerinde durulur:

Allah'ın kudreti yarattıkları ile bilinir. Vücut ve göz ilahi tecellilere şahit olmasaydı kim Allah'ın zatının birliğine şahitlik ederdi. Görülen ve yaratılan her şey Allah'ın isimlerinin tecellisidir. Âlem yok iken nurlar gizliydi. Günden güne ortaya çıktı, şekiller meydana geldi, Allah kudretini yarattığı cisimlerle gösterdi:

Âlem oldur kim anınla Sâni' i malûm ola

Halk ile marûf olur Hallâk hem kudretleri

Ger vücûduñ ger şühûduñ olmasaydı şâhidi

Kim eder tevhîd-i zâtın kim verirdi haberi (b. 170-171)

Dediler âlem zuhûr-ı mâ-sivâ esmâsıdır

Kim bu âlem yok iken pinhân idi ak enveri

Çün mezâhir gûn-e-gûn eşkâl ile etdi zuhûr

Zâtına mir'ât olup gösterdi Hak kudretleri (b. 174-175)

Hikmetî bu bölümde alemde var olan her şeyin Allah'ın tecellisi olduğunu ve onun kudretinin

yarattığı varlıklarda aşikâr olduğunu vurgulamıştır.

Yıldızlar İlmî

Kasidenin dokuzuncu bölümü nücûm ilmine ayrılmıştır. Eskiden beri yıldızların yeryüzünde canlı, cansız her varlığın üzerinde etkileri olduğuna inanılmıştır. Yıldızların yanı sıra gezegenlerin de insanların duygu, ahlak, yaratılış ve sağlık gibi unsurları üstünde etkileri olduğu inancı yaygındır. İnsanlar etkisi altında kaldıkları gezegenlerin ve yıldızların durumuna göre iyi, kötü, şanslı, şanssız, cömert veya cimri olabilirler (Levend, 2017, s.198). İlm-i ahkam-ı nücûm olarak da bilinen bu ilim sayesinde feleğin, yani göğün oluşumu ile gökyüzünde meydana gelen olaylar hakkında bilgi edinilebilir (Cürcânî, 1997, s.163).

Hikmetî'ye ve o dönemin yaygın inanışına göre, gök dokuz kattır. Burada birçok yıldız ve burçlar bulunmaktadır. Yıldızlar ve burçlar kişiler üzerinde etkilidir. Kişilere talih ve/veya uğursuzluk getirebilir:

Nüh felekde niçe encüm ü bürûcât-ı semâ

Sad ü nahs âsâr ile devrân eder her birleri (b. 177)

Kasidede bahsedilen ilk yıldız, kuyruklu yıldızdır. Kuyruklu yıldızın eski Yunanlılar saçlı yıldızlar, Batılılar ise “comet” adını vermişlerdir. Comet kelimesinin de Yunanca saç kelimesi anlamına gelen “kometes” kelimesinden türediği düşünülmektedir (Yeşilbağ, 2023, s.138). İkinci bahsedilen yıldız ise kan saçan manasındaki “zîbender”dir:

İbtidâ encüm-i re's kim necm-i gîsûdârdır

Felegi arş üzre devrân eyler ol sad ahteri

Sâniyen necm-i zibender necm-i dem-bâr ismidir

Felegi atlası devrân eyler ol sad enveri (b. 178-179)

Her yıldızın ve burcun kendine has tabiatları, iklimleri ve uğurlu yahut uğursuz sayıldıkları saatler bulunmaktadır (Onay, 2013, s.176.). Öyle ki bu uğurlu saatleri tespit etmekle görevli kişiler de bulunur ve bu kişilere müneccim yahut müneccimbaşı adı verilir (Işıkhan, 2014, s.111).

Yedi feleğin dünyayı tam şekilde dönüşü kırk bin yıl sürer. Kırk yılda bunlar bir kere uğur üstüne doğarlar. Başlangıç vaktini bilenler cihana hükümdar olur:

Bunlarıñ devrânı kırk biñ yılda bir itmâm olur

Seba-i eflâkdir bil bunlarıñ hoş nazarı

Lik kırk yılda bular bir kere sad üzre dogar

Matla-ı vaktin bilen oldu cihânıñ dâveri (b. 180-181)

Yıldızların uğurlu vakitleri vardır. Bu saatlere denk gelen kişilerin işleri uğurlu olur. Ayrıca seyyarelerin dönüşleri esnasında başka seyyareler ile denk gelince uğurlu yahut uğursuz vakitler ortaya çıkar. Birinci yıldızın adı Zuhâl (Satürn) yıldızdır. Burcu Kova ve Oğlaktır, uğursuzluğun en büyüğüdür. Yıldızların yücüsüdür, Mars, Venüs ve Merkür ile denk geldiğinde uğurlu vakti ortaya çıkar. Uğursuz olan bir şey, uğurlu bir yıldızla denk gelirse bütün işleri uğurlu olur:

Kevkeb-i necm-i zuhal derler birincidir kim ol

Hâkidir hem burcudur delv cedy nahs-i ekberi

Hâkim-i devvâre-i encüm-i âlî şânıdır

Tabına mansûb olan âlem olurlar ekseri

Şeref-i merrîh ü zühre vü utarid iledir

Nahs iken bil sade uğrar sad olur her işleri (b. 187-189)

İkinci yıldızın adı Müşterî'dir. Balık burcunun yıldızdır. Uğurlu vakti Güneş, Ay ve Venüs ile denk geldiğindedir:

Hem ikinci müşterîdir burcudur hem kavs-i hût

Bâdudur sad üzredir âlem anıñçün müşterî

Şeref-i şems ü kamer zühre iledir aña kim

Sâat-i menzillerinde oldu sâhib-hüneri (b. 190-191)

Üçüncü yıldızın adı Merih'tir. Şiddetli uğursuzluğu yaratılışındandır. Burcu Akrep ve Koç'tur. Göz yaşı kanlıdır. Uğurlu zamanı Satürn ve Merkür ile denk geldiğindedir. Bu dönemde her kim bir şey yaparsa istekleri olur:

Bil üçüncü necm-i merrîh tabıdır nahs-ı şedîd

Burcu akreb hem hameldir dîdesi pür-hûn teri

Şeref-i necm-i zuhal şems-i utarid üzredir

Her ne kim amâl olursa feth olur niyetleri (b. 192-193)

Dördüncü feleğin yıldızı Güneştir, yakıcıdır, burcu Aslan'dır. Uğurlu olup aydınlık ve saadet ile doğuyu doldurur. Uğurlu vakti Müşterî, Merih, Meh, Süreyyâ ve Zühre ile denk geldiğindedir:

Felek-i çârımda şemsim nârıdır burc-ı esed

Sad olup doldurdu nûr ile saâdet hâveri

Şeref-i müşterî merrîh meh süreyyâ zühredir

Kim karîn olsa olur bunlarla dehriñ bihteri (b. 194-195)

Beşinci yıldız Venüs'tür. Burcu Terazi ve Boğa'dır. Uğurlu vakti Zuhal ve Utarid iledir:

Bil beşinci necm-i zühre nârıdır nahs üzredir

Burcu mîzân-ı sevirdir raks eder şîve-geri

Şeref-i necm-i zuhal şems-i utarid iledir

Sade uğrar çalınır tabl-ı beşâret mehteri (b. 196-197)

Altıncı feleğin yıldızı Utarid'tir. Burcu İkizlerdir. Uğurlu vakti Zuhal ve Zühre iledir. Her eşyanın özü onun yüzünün suyundandır:

Bil utarid necmiñ altıncı felekde âbıdır

Burcu cevzâdan akıtdı âb-ı nisyân kevseri

Şeref-i necm-i zuhal merrîh-i zühre iledir

Oldu ihyâ âb-ı rûyından her eşyâ cevheri (b. 198-199)

Yedinci yıldız ise Ay'dır. Burcu Yengeç ve Başak'tır. Uğurlu vakti Utarit ve Müşterî ile denk geldiğindedir:

Bil yedincidir kamer sad üzredir hem âbıdır

Serretân u sünbüle burcunda seyr et kameri

Şeref-i şems-i utarid müşteri ma 'kis olup

Akıdır Nîl-i neyistân-ı kamerden şekeri (b. 200-201)

Şems'in dönencesi burç denilen on iki farklı kısma ayrılmıştır. Bu kısımlardaki sabit yıldızlar ise durum ve şekillerine göre farklı isimler almışlardır. Kamer, felekleri yirmi sekiz gecede kat eder. Kamer'in her gece bulunduğu yere göre tespit edilmiş yirmi sekiz menzili bulunmaktadır. Bu menzillerin kimi uğurlu kimi uğursuz olarak nitelendirilmiş, buna göre her menzilde yapılması gereken işler tespit edilmiştir (Yılmaz, 2014, s.132).

Bu zikredilen yıldızların sıraları 12 burcu ve 28 menzili olmasıdır. Her menzil yeri uğur ve uğursuzluk üzerine hareket eder. Bir kişi bunların zamanını ve uğurlu vaktini bilirse, uygun bir şekilde hareket etse uğursuzun bile talepleri kabul olur:

Bil bu mezkûrâtîñ esrârî şeref-i bahşasın

On iki burcın dahi yirmi sekiz menzilleri

Her menâzil sad [ü] nahsiñ üzre devr eyler veli

Ber-karâr devr eylemez tahvîl olur meşrepleri

Bir kişi vaktin bilip sadin bilip nahsin bile

İmtizâc üzre amel etse olur matlabları (b. 202-203, 205)

Hikmetî bu bölümde yıldızlardan, onların tabiatlarından, sıralamasından, gezegenlerin ve yıldızların uğurlu ve uğursuz vakitlerinden ve bu vakitleri bilmenin öneminden bahsetmiştir.

Fal, Yıldız ve Muska İlmî

Yıldız ilmi 12 burca dayalı bir sistemdir. Güneş ve Ay ile gezegenler bu ilmin bir parçasıdır. Remil noktalarla, vefk ise şekillerle yapılır. Vefk ilmi satranç oyununa benzer, kullanılan şekiller üçgen, dörtgen ve daha farklı şekillerdir:

İlm kevâkib toladır kim oniki burc üzredir

Mîhr ü mâh zâr olup seyyâresidir pülleri

İlm-i reml ol nokta-i kûsdur misâlin añla kim

Hâne-i hây vefk-ı terbiden verirler haberi

İlm-i vefkın lub-ı şatrançdır misâlin oynama

Ger müselles ger murabbadır gerek gayrılar (b. 220-222)

Dokuz sütunlu dörtgenlere kadar vefkler oluşturulmuştur. Vefk tablosunun doldurulması satranç taşlarının hareket tarzı ile tasvir edilir (Çelebi, 2012, s.605). Üçgenin orta hali eşleştirilmiş öğeler üzerine kurulmazsa vefk etkili olmaz. Yani yerleştirilmelerin doğru ve düzgün olması gerekir, düzen bu ilmin bir kuralıdır:

Pes müselles hâl-i evsât-ı müzevec müfredât

Üzre vefkın konmayınca olmaya te'sîrleri (b. 224)

Hikmetî bu bölümde yıldız ilminden, remilden ve vefkten söz etmiştir. Remil ve vefkin nasıl uygulandığından, uygulanırken kullanılan şekillerin neler olduğundan bahsetmiştir.

Simya ve Sihir İlmî

Kasidenin on birinci bölümü simya ve sihir ilmi üzerinedir. Simya ilmi eşya ile ilgilidir. Her cevher ölçü ile ortaya çıkarılabilir. Âlimlere göre evrende gözle görünen veya görünmeyen her şey bir düzen ve oran içindedir. Simya ilminin de bu oranı anlamak ve oluşturmak için var olduğu anlayışı hâkimdir (Aydın, 2009, s.218). Simya ilmi eşyaya özgü bir hayaldir. Her kaynağı (cevheri) doğruluğun uyumuyla ortaya çıkarır:

İlm-i simyâ bir hayâl-i hassa-i eşyâdır ol

İmtizâc-ı adl ile eyler tulû her masdarı (b. 227)

Cürcânî'ye göre simya uzayda, sezgide ve beş duyuda var olmayan bazı düşsel hayaller ortaya çıkarmaktır (Cürcânî, 1997, s.126). Simya ilmi, eşleşmiş bir hikmet üzere kuruludur ki onun aslı yoktur. O sihir, çeşitli tuhaf hayaller gösterir:

Bir müzevvec hikmet üzredir kim anıñ aslı yok

Gösterir dürlü hayâl-i ibret ol sihr eseri (b. 228)

Sihir yapabilen varlıklar dörde ayrılır. Önce Allah vardır. Onun yaptığı sihir değil yaratıcılık veya kaderdir. Daha sonra peygamberler ve evliyalar gelir. Peygamberlerinki mucize, evliyanın yaptığı ise keremettir. Son olarak ise insan gelmektedir. İnsanın yaptığı sihir haram ve şirk olarak değerlendirilir:

Sihir dört nev üzredir Hak'dan zuhûr etse o dem

Sun-ı tahlîk-i Hudâ derler aña hem kaderi

Enbiyâdan zâhir olsa mucizât derler aña

Evliyâ etse kerâmetdir denir ol hüneri

Mâadâsından sudûr etse harâmdır anlara

Sihir-i mutlak küfr-i şirkettir denir bil dîgeri (b. 230-232)

Âlem, yumuşak gönüllülikle kişinin emri altına girer, bu güzel yollar dururken küfür ve şirke gerek yoktur:

Hilm ü yâ dil mâl ile tessîr olur âlem saña

Küfr ü şirk etmek ne hâcet var iken hoş yolları (b. 234)

Hikmetî simya ve sihir ilminin birer hayal olduğunu dile getirmiş ve sihir yapanları dörde ayırmıştır. İnsanın sihir yapmasının haram olduğunu, yumuşak gönüllü olmak dururken sihir yapıp küfür ve şirke girmenin mantıklı olmadığını belirtmiştir.

Kimya İlmî

Kimya ilmi, eskilere göre yapay olarak altın ve gümüş üretme işlemine verilen addır. Halk arasında bu ilme simya denilir (Levend, 2017, s.191-196). Aslında kimya ilminde kullanılan araç-gereçlere ve yöntemlere bakıldığında simya ilmiyle aynı olduğu söylenebilir. Lakin Hikmetî simya ilmini sihir ile ilişkilendirmiş, kimya ilmini ise ayrı bir başlıkta incelemiştir.

Cıva, kurşun, tunç, altın, gümüş gibi maddelerin karışımları ile ortaya yeni maddeler çıkarılır:

Üsrüb ü kastîr ile mahlûl olan zîbak ile

Vâsil olduñ hall edersiñ cevher-i rûh-âveri (b. 238)

Hall ü akd, cevherin cüzlerini ayırıp ateş üzerinde iksir eklenerek yeniden terkip edilme işlemidir (Levend, 2017 s.193). Özenle terkip edilip tafsil edilen macun, taşı çözmek ve yumuşatmak için kullanılır:

Lutf ile terkîb edip tafsîl edip bir dehn olur

Hall ü akd et yumuşatıp dehn ile sen haceri (b. 241)

Doğada var olan her şey dört elementin, dört nitelikte birleşiminden meydana gelmektedir (Aydın, 2009, s.218). Allah'ın ilminin sırrına dört unsurla erişilebilir:

Ratb u bârid hâr u yâbisden alırsa sîganı

İlm-i Hak esrârına vâsıl olursañ ey perî (b. 242)

Dört unsurun orantılı şekilde birleşimi ile altın ve gümüş elde edilir:

Akd ü isbât eyleyip bu dürr-i gevher-bârını

Şubhesiz iksîr eder ecsâd-ı şems ü kameri (b. 243)

Kasidede; Müşteri tunç, Güneş altın, Utarit cıva, Zühal kurşun ile ilişkilendirilmiştir:

Ger beyâz için olursa verdiler bu resme dil

Madde-i eczâsıdır bil abd-i akreb müşteri

Şems için hamrâ olursa kıl tefekkür sözlerin

Rûh ile üsrüb utariddir bülend-i ahmeri (b. 244-245)

Bütün mineraller kükürt, cıva ve tuz maddelerinden meydana gelmektedir. Bu maddeler doğru orantıda kullanıldığında altın elde edilebilir (Aydın, 2009, s.218).

Tunç ve kalayda cıva olmazsa gümüş ve altın elde edilemez:

Müşteri yâhud zühalde abd-i recrâc olmasa

Sîgañ almaz rûhın iksîr eylemez sîm ü zeri (b. 246)

Hikmetî kimya ilminde, maddelerden bahsetmiş, yeni bir maddenin nasıl ortaya çıkarıldığını anlatmış ve doğa da var olan her şeyin dört elementten meydana geldiğini ve bu dört unsurun orantılı şekilde birleştirilmesiyle altın veya gümüşün elde edilebileceğini söylemiştir.

Adap İlmî

Adap, davranışlarda ve karşılıklı ilişkilerde alışılmış usullere, ahlâk ve terbiye kurallarına göre uyulması gereken esaslar, âdet, yol yordam, erkân, manalarına gelmektedir (Ayverdi, 2010, s.11).

Adap ilmi her pervasızca yapılan eğlenceden bütün organları uzak tutmaktır:

İlm-i âdâbıñ budur tarz-ı usûlüñ bil dilâ

Her sefâhetden kamu azâsın etmekdir berî (b. 251)

Adap, gönlü, gözleri ve elleri muhafaza ederek davranışların sınırını bilerek ve hikmet sahibi kişiye yakışacak şekilde yaşamaktır:

Dilleriñ hem gözleriñ hem elleriñ hıfz ederek

Hâl-i haddin fehm edip resm-i hakîmâne yürü (b. 252)

Hasetlik, kibir, kin ve nefret ile kimseye yaklaşılmalı, başka insanlar hakir görülmemelidir. Her ne yaparsan sonunda gelip seni bulur:

Etme istihzâ ile bugz u garaz kibr ü hased

Kim saña ricat eder halkıñ olursañ ahkarı (b. 253)

Hiç kimse incitilmemelidir. Kemliği affeden dünyanın hükümdarı olur:

Say edip incinmesin bir kimse senden ey ogul

Kemligi afv eylik eden oldu dehrin dâveri (b. 254)

İki cihanda aziz olmak isteyen kişi adap ve terbiye öğrenmelidir:

Ger azîz olmak dilerseñ dü-cihân içre hemân

Öğrenip terbiyye-i âdâb ile kıl güzeri (b. 259)

Hikmetî adap ilminde, adabın ne olduğunu ve adaplı bir kişinin nasıl davranması gerektiğini söylemiş ve nelerden uzak durması gerektiğini anlatmıştır.

Geometri (Ölçü) İlmî

Hendese, geometri ve bir şeyi sınırlayan, kuşatan şekil ve ölçü manalarına gelir (Ayverdi, 2010, s.496-97). İnsan, evrenden yola çıkarak Allah tarafından oluşturulan ölçü ve mizanın farkında olmalıdır. Kuran'da da “Şüphesiz biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık”² ve “...her şeyi yaratan, yarattığına belli bir ölçüye göre düzen veren Allah'tır”³ ayetleri bu duruma işaret etmektedir. Hikmetî de bu anlayıştan yola çıkarak evrendeki ölçü ve mizana dikkat çeker.

İnsan, geometriyi öğrenmek için pergel ve ölçüyle çeşit çeşit eşyaya bakarak aklını kullanmalıdır:

Hendese ilmiñ dilerseñ gûn-e-gûn eşyâya bak

Elde pergâl gözde mîzân şevl-i akla çek seri (b. 261)

Gök ve arz bir satranç tahtasının merkezi gibi pergel ile düzenli bir şekilde kurulmuştur:

Ger semâvî ger hevâ arziyye vü ebniyye hep

Merkez-i terbi-i şatranç üzredir pergel geri (b. 264)

Hikmetî bu bölümde geometri ilmini açıklamış ve dünya üzerinde her şeyin bir ölçü üzerine yaratıldığını anlatmıştır.

Harfler İlmî

Eski topluluklardan beri harflerin gizli anlamlar taşıdığı ve harflerin insanın varlığına ve dünya tabiatına etki ettiği düşüncesi hâkimdir. Harflerin taşıdığı gizem çözüldükçe dünyaya dair düzenin de kavranabileceği düşünülmüştür (Bozhüyük, 1998, s.397). İslam düşüncesinde harflerle ilgili düşüncelerin odak noktasında tasavvuf yer almaktadır. Tasavvuf anlayışına göre yaratılışın oluşumu Allah'ın “kün” emri ile vücut bulmuştur. Buradan hareketle harflerin, sözleri ve sesleri oluşturan birer sembolik işaret olduğu anlaşılmaktadır. Nasıl ki evrenin oluşumunda hava, su, toprak ve ateş gibi dört unsurun tesiri bulunuyorsa aynı şekilde varlıkların oluşumunda da yirmi sekiz harfin etkisinin olduğu düşünülür (Ceylan, 1997, s.142). Her harf bir unsur üzerine var olmuştur. Evren Allah'ın “kün fe yekün” emriyle dört unsur üzerine yaratılmıştır. O, bu sözü söylemeseydi âlemdeki varlıkların hiçbiri var olmazdı. Bütün yaratıklar bütün anlamlar dil altındadır. Bunların hepsi Habib'in nuruna bağlıdır:

Cümle mahlûk cümle manâ cümle dil altındadır

² Kuran-ı Kerim 54/49.

³ Kuran-ı Kerim 25/2.

Ol dahi nûr-ı habîb tahtındadır al haberi

Ol dahi emr-i Hudâ tahtındadır bil nitelim

Kâf u nûndan zâhir oldu her mezâhir mazharı

Kâf u nûn terkîbine nakl olmasa emr-i Hudâ

Zâhir olmazdı vücûdu âlemiñ varlıkları (b. 267-268, 270)

Tabiattaki her harf bir unsur üzerine yaratılmıştır. Her birinin birbirine bağlanmasıyla hayır ve şer meydana gelmiştir:

Her hurûfâtüñ tabiatde anâsır üzredir

Mezc-i terkîbinden ihyâ eyledi hayr u şeri (b. 271)

Kaf harfi su; nûn harfi rüzgârın sırrıdır. Her şey dört unsur üstünde düzendedir:

Harf-i kâf âbı olupdur nûn olupdur sırr-ı bâd

Çâr-unsur üzre manzûm eylemiş her birleri (b. 272)

Bütün varlıkların isimlerinin temeli harf ile, daha sonra bu harfler ile isimler meydana gelmiştir:

Harf ile etdi mukaddem cümle halk esmâsını

Badehû geldi vücûda her müsemmâ mazharı (b. 273)

İnsan, sözleri güzelce birleştirip düzenlerse, her dili konuşabilir:

Nokta-i terkîm ile tevlîd edip teksîr olur

Nazm-ı terkîb eyleseñ sen nutk eder her dilleri (b. 277)

Harfler gizli ve açık anlamları haber verir. Hayır ve şer harfler ve kelimeler ile aktarılır:

Ger zamîr ü ger müfettah ger habîr olmakda hep

Bu usûlât üzre söyler hayr u şer sîretleri (b. 278)

Günler, saatler, tarihler ve arzular bile harflerle yazılır:

Satr ederken tâlib ü matlûbların mes'ûlleri

Günlerin sâatlerin yaz gel bile târihlerin (b. 282)

Levh ü kalem ve arş u kürs söz ile ayaktadır, bütün cansız ve canlı varlıklar harf ile hayat bulmuştur:

Harf ile kâ'im olupdur arş u kürs levh u kalem

Harf ile haydır cemâdât-ı kamu zî-cân biri (b. 284)

Harf ilmini bilmeyenler kendi varlığını anlamazlar. Bu kişilerin başıboş hayvanlardan farkı yoktur:

İlm-i harfi bilmeyen kendini bilmez n'eydüğün

Kendi zâtın bilmeyen oldu bahâyım serseri (b. 289)

“Allah, Âdem’e bütün isimleri öğretti.”⁴ Âdem de harf ile hikmet ilimlerinin makamlarına ulaştı:

*‘Allemü’l-esmâ sıfâtın buldu âdem harf ile
Harf ile erdi ‘ulûm-ı hikmete menzilleri (b. 290)*

Yaratılmışlar âlemine, insanlar harflerin bilgisiyle hükümdar olurlar. İnsan harf ilmiyle halifelik tacını giyer. Eşya aleminin varlığı sözle aktarılır:

*Harf ile mülk-i vücûduñ şehrine sultân olup
Harf ile giydi hilâfet tâcın ol şâh benderi
Harfe nakl oldu vücûdu âlem-i eşyâ kamu
Ol sebeb kesret yüzünden okunur her birleri (b. 291, 293)*

Hikmetî bu bölümde her harfin bir unsur üzerine yaratıldığını, var olan bütün canlıların harf ile isimlendirildiğini, harf ilmini bilmenin hayatı anlamlandırma da önemli bir unsur olduğunu dile getirmiştir.

Rüya İlmi

Rüyada iken insan sessiz bir şekilde uyur, sanki ölmüş gibidir. Kişi duymaz, konuşmaz, görmez. Ölü mü, diri mi olduğu belli olmaz:

*Hâlîdir insân uyur hâmûş olur gûyâ ölür
Kim işitmez söylemez görmez ne ölmüş ne diri (b. 295)*

Beden, kulak, göz ve dil kendinden habersiz bir şekilde uyur. Lakin can uyumaz, şayet uyursa ölüm gerçekleşir:

*Düş gören kimdir uyuyan kim nedir hâletleri
Özge Hikmetdir tefekkür eyle ol cân seyrini
Ten kulak göz ve dil uyur gaflet ile bî-haber
Cân gönül uymaz uyursa bir dahi gelmez geri (b. 296-297)*

Hikmetî, “Hz. Musa’nın Allah’a uyuyup uyumadığını sorduğunu, Allah’ın da cevap olarak uyumadığını, uyursam bütün âlemin mahvolacağını ve kimsenin canlı kalamayacağını söylediğini” aktarır. Can ve gönül Allah’ın sıfatı ile vasıflandığı için hiçbir zaman uyumazlar:

*Tañrı uymaz nitekim Mûsî su’âl etdikde çok
Dedi uyusam mahv olur âlem kamu kalmaz diri
Ol sıfât-ı Hakk ile mevsûf olupdur cân u dil
Ol sebebdendir ki uymaz cân salar her dem teri (b. 298-299)*

Kişi rüyada beyazlar görürse bu durum hayra yorumlanır. Çünkü bu Allah’a yakınlıktır:

*Ger beyâzlar görse vahdet kurb-ı vuslat hâlîdir
Gayrı elvân fikri kim âfâkiñ ey mânîleri (b. 305)*

⁴ Kurân-ı Kerim 2/31.

Güneş görmek padişaha, ay görmek vezire, cami, ağaçlar ve minare görmek alimler ve beylere işaretir:

Şems görse pâdişâhdır ger kamer görse vezîr

Câmi' eşcâr ü minâre 'ulemâ vü begleri (b. 306)

Siyah gökyüzü kötülüktür, dağ, çöl, yağmur, deniz, bahçe görmek ise güzellik, zarafettir. Güneş ve ay, yıldızlar ve cennet, iki alemde de bahtiyarlığa işaretir:

Kara gök bedlik kuhen sahrâ bahâyım hâlidir

Enfes ü âfâk hoş bil bâg u yem su matarı (b. 307)

Mihr ü mâh encüm ü cennet uçmag u yüce makâm

İki âlemde saâdet hâlî olmakdır seri (b. 308)

Hikmetî, kişinin eti yenilebilen bir hayvan görmesinin, pişirilmiş (helal) yemeğe delalet olup güzel bir rüya olduğunu, altın bir cevher görmesinin ise Allah'ın feyzinin zuhuru olduğunu ifade etmiştir:

Ekl olan hayvânı görmek tabh olan nimet yemiş

Her zuhûr-ı feyz-i Hak'dır görse altun cevheri (b. 312)

Yırtıcı eti yenilmeyen bir hayvanı görmenin ise uğursuzluk olduğunu, bu rüyayı görenlerin bir gün kederle karşılaşacağını söylemiştir:

Yırtıcı ekl olmayan hayvânda yokdur meymenet

Enfes-i âfâkîde elbet görür bir kederi (b. 313)

Rüyada kirli, balçık içinde bir yara vs. görmek işlenen bir günahın göstergesidir. Kişinin bu durumda hemen tövbe etmesi gerekir. Güzel ve özel bir elbise görmek rütbe ve yükselişe işaret eder. Eski bir kilim görmek ise düşüşe delalet eder. Huri ve melek gören kimseler mutlu olurlar:

Necs-i balçığ u çepel cisminde görse yaralar

Bir günâh etmişeñ ey dil tövbe kıl şimdengirü

Hilat-i hâs rütbedir köhne palas tenzîldir

Şâd olur her kim göre hûrî melek hûbân peri (b. 314-315)

Rüyayı tabir edecek kişi cimri, haset ve münâfık olmamalı. İyi huylu, iyi ahlaklı, güzel yüzlü âlim ve mürşit olmalıdır:

Ehl-i husset bâhil ü hased münâfık olmaya

Âlim ü âmil ü mürşid ola ol dil perveri

Nik-haslet nik-sîret ahsen-i sûret ola

Fi'l-hakîka dost ola memdûh ola her hüner (b. 319-320)

Cahile mana sırları söylenmemelidir:

Şart imiş tabîr-i rü'yâ etmede dediklerim

Söylemeñ her câhil ü nâ-dâna manâ sırları (b. 321)

Rüyaların gerçekleşmesi veya gerçekleşmemesi istenirse sadaka verilmeli, üç İhlas ve bir Fatihâ suresi okunmalıdır. Bunlardan gelecek sevabı da muteber kişilere göndermelidir:

Hayr için ol gördüğün rü 'yâ-yı ayn olmak için
Şer için def etmege eyle bu resme bunları
Kıl tasadduk oku üç ihlâsı eyle Fâtiha
Her muteber cânlara gönder sevâbın ey peri
Bu şürût-ı sıdk ile tabîr olan rü 'yâlarıñ
Lutfina mazhar olur gelsin o terkîb erleri (b. 323-325)

Hikmetî rüya ilminde uyku (rüya) ile ölüm arasındaki farkı açıklamış, rüya da görülen renklerin, gezegenlerin ve hayvanların nelere delâlet ettiğini anlatmıştır.

Şiir İlmi

Hikmetî, kasidesinin son bölümünü şiir ilmine ayırmıştır. Şiir vezinli ve kafiyeli olmalı, yapılan övgüler kısa ve gösterişten uzak olmalıdır. Kâmil bir beyit iki mısradan meydana gelmeli, şiirin her kuralı o beyit içinde eksiksiz bir şekilde uygulanmalıdır:

Şir odur manzûm u mevzûn u mukaffâ bend ola
Manîde memdûh ola mazmûn hoş muhtasarı
İki mısradan olur bir beyt-i kâmil añla bil
Her usûl-i şiri ol beyt içre tekmi'dir yeri (b. 326-327)

Aruzda ibtidâ beytin ilk tefilesidir. Haşv ise aruz ve darb dışında kalan tefilelerdir. Arud ise mısraın son tefilesidir:

İbtidâ bil ortası haşv âhiri oldu arûd
Sadr-ı satr-ı sâni evvel âhiri darbıñ yeri (b. 328)

İki satır gazel ve dört satır murabbadır. Tahmis, müseddes ve muaşşeri de adından bilmek gerekir:

İki satr olsa gazel derler murabba dördine
Añla tahmîs ü müseddes bil muaşşer yerleri (b. 329)

Şiir, Allah'ın hazinesi ve hikmetli bir iştir. Bu durum peygamber sözü ile desteklemiştir. Şiirle ilgilenenler cömert ve kahramandır:

Şi'r-i hikmetdir dahi kenz-i Hudâ demiş Resûl
Hem sahî vü hem şeci olur demiş şir erleri (b. 330)

İlk şiiri Hz. Âdem söylemiştir. Şairler, enbiya ve evliyalarından haber verirler:

İbtidâ âgâz edip eşârı Âdem söyledi
Enbiyâ vü evliyâdan söylemiş şir erleri (b. 331)

İslamiyet ile birlikte her alanda olduğu gibi edebiyat alanında da köklü değişiklikler olmuştur. Hz. Muhammet'in öncülüğünde şiirin konularında ve işlenişinde itidal çağrısı yapılmıştır. Hicviyeler kişinin onurunu kıracak, onu rencide edecek şekilde olmayacak, mersiyeler kabileler arası kan davası gütmeye yöneltmeyecek, methiyeler ise övülen kişileri ilahlaştırmadan yapılacaktır (Gürkan, 2017, s.225):

Nazm-ı memdûh üzre vasf et Hâlık u mahlûkını

Nîku haslet-gîr iseñ kem söyleme nazm-ı teri (b. 332)

İnsanlar içinde şairlerin piri Hz. Âdem, melekler içinde ise Hz. Cebrail'dir:

Şuarâniñ pîri Âdemdir melekde Cebra'îl

Zübde-i âlî kerâmetden verilmiş haberi (b. 333)

Şairlik, Allah vergisidir, sonradan kazanılacak, talim ile edinilecek bir yetenek değildir. Güzel sözlü nameler ve şiirler cömertlik marifetidir:

Vehbîdir kesbî degil talim ile olmaz bular

Hüsn-i savt elhân u eşâr u sehâvet hüneri (b. 334)

Allah resulü; olgun şair, cömertlik ve yiğitlik barındırır, demiştir:

Şâir-i kâmil sehâvetlü şecâatlü olur

Hak habîbinden rivâyetdir bu kavlı düreri (b. 335)

Güzel söylenmiş şiirlerin definesi gönülde bir hazinedir. Gönül, o cevheri yazıya döken anahtardır:

Kenz-i eşâr-ı belâgat dilde bir gencînedir

Dil anıñ miftâhıdır kim nesr eder ol cevheri (b. 336)

Aruz ilmi 48 bahirden meydana gelir ve şiirlerin bu vezinlere göre tertip edilmesi gerekir:

Kırk sekiz evzân-ı ebhâr üzredir ilm-i arûz

Şirin ol evzâna tarh et dehriñ ol İskenderi (b. 337)

Son olarak ise sözlerini kısa tuttuğunu, bu söylediklerinin arif olana yeteceğini daha fazla bilgi almak isteyenlerin Şâhidî'nin aruz risalesine bakması gerektiğini söylemiştir:

Muhtasar kıldım velîkin ârife pesdir sözüm

Fazlasın ilm-i arûz u Şâhidîden al yeri (b. 338)

Hikmetî kasidenin son bölümü şiir ilmine ayırmıştır. Bu bölümde şiirin nasıl olması gerektiğini, şiire dair kavramları açıklamış ve bazı nazım şekillerinden bahsetmiştir. Kasidenin devamında şiirin önemine değinmiş, şiir yazılırken nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlatmış, şairliği övmüş ve şairliğin bir Allah vergisi olduğunu söylemiştir. Son olarak ise aruz ilminden söz etmiş ve daha fazla bilgi öğrenmek isteyenlerin Şâhidî'nin aruz risalesini okumaları gerektiğini söylemiştir.

Yöntem

Araştırma Modeli

Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi kullanılmıştır. Araştırma, betimsel bir nitelik taşıyarak mevcut durumların derinlemesine incelenmesine odaklanmaktadır. Nitel araştırma, gözlem, görüşme ve doküman incelemesi gibi nitel veri toplama tekniklerinin kullanılmasıdır. Doküman incelemesi, araştırılan olgu veya olgular hakkında bilgi sağlayan yazılı materyallerin analizini içermektedir. Nitel araştırmalarda doküman incelemesi, tek başına bir veri toplama yöntemi olarak ve diğer veri toplama yöntemleri ile birlikte de kullanılabilir (Yıldırım ve Şimşek, 2016, s.189).

Veri Toplama Araçları

Çalışmada veri toplama araçlarından doküman analizi kullanılmıştır. Çalışma sürecinde öncelikle araştırmanın problem durumu belirlenmiş, amaç ve önemi ortaya konulmuş ve araştırma

modeli belirlenmiştir. Çalışmanın kuramsal çerçevesini oluşturmak için ilk olarak kaside ve İsmail Hikmetî'nin kasideleriyle ilgili bilgiler toplanmıştır.

Araştırmaya kaynaklık eden doküman 18. yüzyıl şairlerinden İsmail Hikmetî'nin, “Kasîde-i Hâtîme-i Dîvân Ta'rîf-i Usûlât-ı Her-'Ulûmât” adlı kasidesidir. Kasidenin yer aldığı “İsmail Hikmetî ve Divanı” başlıklı doktora tezi Fatih Sona tarafından çalışılmıştır. Kaside 360 beyitten oluşmaktadır. İlk olarak kaside okunmuş daha sonra bölümlerdeki ilimler tasnif edilmiş ve bulgular ortaya konulmuştur. Sonuç bölümünde ise çalışma değerlendirilmiştir.

Verilerin Analizi

Çalışmada Fatih Sona tarafından çalışılmış İsmail Hikmetî Divanı'nın sonunda bulunan “Kasîde-i Hâtîme-i Dîvân Ta'rîf-i Usûlât-ı Her-'Ulûmât” kasidesinin maksûd bölümünde yer alan ilimler tasnif edilip analiz edilmiştir. Bölümlerin analizinde her ilmin kendi alanında yetkin çalışmalar incelenmiştir.

Bulgular

Çalışmaya konu olan kasidenin maksûd bölümünde “Tevhîd ü Tasavvuf”, “Ebdân”, “Edyân”, “Sarf u Nahv”, “Mantık u Me'ânî”, “Hikmet”, “Hey'et”, “Âlem”, “Nücûm”, “Kevâkib ü Reml ü Vefk”, “Simyâ me'a't- Teshîr”, “Kâf”, “Âdâb”, “Hendese”, “Hurûf”, “Rü'yâ” ve “Şî'r” başlıkları altında konular işlenmiştir. Yukarıda adı geçen ilimlerin ne olduğu ise kasideden hareketle detaylı bir şekilde açıklanmıştır.

Sonuç

Kasideler daha çok methiye kavramı ile bütünleşmiştir. Buna rağmen birçok kaside bunun dışında yazılmıştır. İsmail Hikmetî de “Kasîde-i Hâtîme-i Dîvân Ta'rîf-i Usûlât-ı Her-'Ulûmât” başlıklı kasidesinin maksûd bölümünde kendi döneminde geçerli olan ilimleri tasnif edip onları açıklayarak alışlagelmişin dışında/çizgi dışı bir kaside örneği sunmuştur.

Şair kasidenin ilk bölümünü tevhid ve tasavvufa ayırmıştır. Ona göre insanların düşüncelerinde Allah'ın zatına ve birliğine dair şirk olabilecek şeyler canlanabilir lakin Allah tüm bu düşüncelerden uzaktır. Bu tevhidin gereğidir. Tasavvuf ise Allah'ın zatından başka her şeyin kalpten tasfiye edilmesidir. Gizli ve aşikâr olanı anlamak, farkına varmak tasavvuf ile olmaktadır.

İkinci bölümde beden ilmini anlatmıştır. Burada da anâsır-ı erbaa ve ahlat-ı erbaa üzerinde duran şair, vücudun insana Allah tarafından bağışlandığını bundan dolayı da ona çok iyi bakması gerektiğini tavsiye etmiştir. Vücutta bulunan dört element ve sıvının dengesiz olması durumunda hastalıkların başlayacağını bunları sürekli dengede tutması durumunda iç dünyasının da daha iyi olacağını dile getirmiştir. Bölümün devamında ise vücutta ve ruhta meydana gelebilecek birçok hastalığa dair deva verecek tavsiyelerde bulunmuştur.

Üçüncü bölüm din ilmi üzerinedir. Bu bölümde İslâm'a ve imana yönelik bilgiler ve tavsiyeler vermiştir. Bu ilmi bilmek herkese farzdır, Allah'tan gelen dinin haberini peygamber insanlara iletmiştir. Kuran ilmi nakildir. Kurandaki emirler farz, peygamberin sözleri hadistir.

Kasidenin dördüncü bölümü Arapça dilbilgisi kurallarıyla ilgilidir. Arapça gramerini ele alan iki ayrı ilim olan sarf ve nahiv konularından bahsetmiştir. Nahivin Arapça cümle bilgisi kısmını, sarfin ise kelimelerin şekil bilgisini inceleyen ilim olduğunu dile getirmiştir.

Beşinci bölüm mantık ve me'ânî ilimlerine ayrılmıştır. Bu ilimler eşyaların asıl manalarını anlamaya ve onların aslında kusursuz olduklarını göstermeye işaret eder. Düşünen insanın mantık ve mana beklentisi vardır, anlamların eksigi yoktur, onlar hep bir bütün olarak kâinatta var olmaktadır. Bütün nesnelere bir mantık üzerine kuruludur. Doğru bakıldığında her birinin bir manası bulunmaktadır.

Altıncı bölümde hikmet ilmi ele alınmıştır. Şair, varlıkların gerçek yüzünün insan aklı ile anlaşılabilirliğini, kainattaki her oluşun Allah'ın bilgisiyle var olduğunu dile getirmiştir.

Hikmetî, kasidenin yedinci bölümünde heyet ilmini anlatmıştır. Her yaratılanın bir suret üzerine yaratıldığını ifade eden şair, hayır ve şerrin suretlerin üzerinde görünür kılındığını aktarmıştır.

Sekizinci bölüm âlem ilmine ayrılmıştır. Allah'ın isimlerinden özellikle de benzersiz ve sanatkârane yaratma vasıfları üzerinde durulmuştur.

Dokuzuncu bölüm ilm-i nücûma ayrılmıştır. Şair burada göğün dokuz kat olarak yaratıldığını ve bu katlarda birçok yıldız ve burçlar olduğunu söylemiştir. Yıldızların ve burçların kişiler üzerinde etkisinden bahsederek bunların kişilere talih veya uğursuzluk getirdiğini dile getirmiştir.

Kasidenin onuncu bölümü fal ve muska ilmine ayrılmıştır. Remil ve vefk ilimlerinin uygulanışlarını anlatan şair, vefk ilminin üçgen ve kare gibi geometrik şekillerle oluşturulduğunu vurgulamıştır.

On birinci bölümde simya ve sihir ilminden bahseden Hikmetî, simya ilminin eşya ile ilgili olduğu ve her cevherin ölçü ile ortaya çıkarılabileceğini dile getirmiştir. Hikmetî sihir yapabilen varlıkları dörde ayırmıştır. Allah'ın yaptığı sihir değil yaratıcılık veya kaderdir. Daha sonra peygamberler ve evliyalar gelir. Peygamberlerinkine mucize, evliyanınkine ise keramet denir. Son olarak insanın yaptığı sihir haram ve şirk olarak değerlendirilir.

On ikinci bölüm de Kâf ilmi ile alakalıdır. Diğer adı Kimya ilmidir. Eskilere göre yapay olarak altın ve gümüş üretme işlemine verilen addır. Hikmetî simya ilmini sihir ile ilişkilendirirken kimya ilmini ise ayrı bir başlıkta incelemiştir. Cıva, kurşun, tunç, altın, gümüş vb. maddelerin karışımlarının nasıl olması gerektiğinden ve bu karışımlar ile ortaya yeni maddelerin çıkarıldığından bahsetmiştir.

Kasidede on üçüncü bölüm adap ilmine ayrılmıştır. Hikmetî, adabın ne olduğunu tanımlamış, adaba dair görüşlerini sunmuş ve kişinin adap konusunda neler yapması gerektiğini söylemiştir. Ona göre hayatın sırrı gönlünü, gözlerini, ellerini muhafaza edip davranışlarının sınırı bilerek hareket etmek ve hikmet sahibi kişiye yakışacak şekilde yaşamaktır.

On dördüncü bölümde hendese ilminden bahsedilmiştir. Allah evreni bir ölçü ve mizanda yaratmıştır. Bundan dolayı da Hikmetî hendese ilminin önemine dikkat çekmiştir.

On beşinci bölüm harf ilmi ile alakalıdır. Hikmetî harflerin öneminden ve sırlarından bahsetmiştir. Her harfin bir unsur üzerine var olduğunu evrenin Allah'ın “kün fe yekün” emriyle dört unsur üzerine yaratıldığını dile getirmiştir.

Kasidede bahsedilen on altıncı ilim rüyadır. Bedenin uyuduğunu ama canın ve gönlün uyumadığını ifade eden şair, can ve gönlün uyursa ölümün gerçekleşeceğini ifade eder. Rüyada görülen renklerin, güneşin, ayın, caminin, yırtıcı eti yenmeyen hayvanların ve ağaçların bir anlamı olduğunu da kasidede söylemektedir.

Kasidenin ilme ayrılan son bölümü şiir üzerinedir. Şiir, vezinli ve kafiyeli olmalı, anlamda övgü olmalı, kısa ve gösterişten uzak olmalıdır, görüşüyle maksûd bölümünü bitirmektedir.

18. yüzyıl şairlerinden İsmail Hikmetî'nin, “Kaside-i Hâtîme-i Dîvân Ta'rif-i Usûlât-ı Her-'Ulûmât” adlı kasidesi nesib, maksûd, fahiye ve dua bölümleri olmak üzere toplamda üç yüz altmış beyitten meydana gelmektedir. Kaside, beyit sayısı bakımından klasik Türk edebiyatında tespit edilmiş en uzun kaside görünümündedir. Şair, kasideyi on yedi bölüme ayırmış, her bölüme bir başlık vermiş ve her bölümde bir ilmin usulünü ve tarifini yapmıştır. Kaside, içerik yönüyle farklı bir kaside görünümü sergilemektedir. Metinden hareketle şairin kasideyi kaleme almasındaki asıl amacın hakkında bilgi sahibi olduğu ilimleri açıklamak ve bu ilimlerin nasıl uygulanması gerektiğini okuyucuya aktarmak olduğu anlaşılmaktadır. Şair,

her bölümde önce ele aldığı ilmin ne olduğunu açıklamış daha sonra ise bu ilme nasıl vakıf olunacağını ve nasıl uygulanacağını söylemiştir. Ayrıca şair, ele aldığı bütün ilimleri tasavvuf ile bağdaştırmış ve her ilmi tasavvuf ekseninde açıklamıştır. Şairin, ilimler hakkındaki bilgi, yorum ve uygulama metotları, kaynaklardan hareketle incelendiğinde devrinin ilimlerine vakıf olduğu anlaşılmaktadır.

Araştırma ve Yayın Etiği

Bu çalışmada, Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesinde belirtilen tüm kurallara uyulmuştur. Yönergede *Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiğine Aykırı Eylemler* başlığı altında açıklanan eylemlerden hiçbiri gerçekleştirilmemiştir.

Etik Kurul İzni

Etik kurul iznine gerek yoktur.

Yazarların Katkı Oranı

Çalışmaya 1. yazar %50, 2. yazar %50 oranında katkı sağlamıştır.

Çıkar Çatışması

Çalışmanın planlanmasında, yürütülmesinde ve raporlaştırılmasında bir çıkar çatışması bulunmamaktadır.

Kaynakça

- Altıntaş, A. (1996). Türklerde eski çağlardan bu yana halk sağlığı açısından müshil kullanımı. *Erciyes Aylık Sanat ve Fikir Dergisi*, (227), 8–10.
- Ayverdi, İ. (2010). *Misalli büyük Türkçe sözlük*. Kubbealtı Yayınları.
- Bilmen, Ö. N. (1962). *Mülehhas ilmi tevhid akaidi islâmiye*. Ahmed Said Matbaası.
- Bozhüyük, M. E. (1998). Hurûf. *TDV İslam Ansiklopedisi*, 18, 387–401.
- Ceylan, Ö. (1997). Dini-tasavvufi edebiyatımızla divan edebiyatımızdaki harf telakkilerinin mukayesesi üzerine bir deneme. *İlmi Araştırmalar*, (5), 141–152.
- Cürcâni. (1997). *Et-tarifât: Arapça-Türkçe terimler sözlüğü*. A. Erkan (Çev.), Bahar Yayınları.
- Çelebi, İ. (2012). Vefk. *TDV İslam Ansiklopedisi*, 42, 605–607.
- Çetin, K. (2014). *Divan şiirinde kaside nesiblerinin yansımaları ve anlatım teknikleri*. Yayınlanmamış doktora tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Demir, İ. (2014). Sarf bilgisi ve Ömer Alî İbrâhîm Halîl El İspiri'nin “er-risâle fî temeyyuzi'l-ebvâb” adlı eserinin edisyon kritiği. *İlahiyat Fakültesi Dergisi*, (2), 60–80.
- Erdemir, D. A. (1989). Ahlat-ı erbaa. *TDV İslâm Ansiklopedisi*, 2, 24.
- Gürkan, N. (2017). Cahiliyede ve islami dönemlerde Arap şiir sanatının mücadele/sırâ' işlevselliği üzerine. *EKEV Akademi Dergisi*, (72), 225-239.
- Işıkhan, D. (2014). Divân şâirlerinde ilm-i tencîm tesîri. *KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi*, 16 (Özel Sayı II), 110–114.
- Koç Aydın, A. (2009). Simya. *TDV İslam Ansiklopedisi*, 37, 218–220.
- Levend, A. S. (2017). *Divan edebiyatı: kelimeler ve remizler, mazmunlar ve mefhumlar*. Dergâh Yayınları.

- Onay, A. T. (2013). *Açıklamalı divan şiir sözlüğü*. Kurgan Edebiyat.
- Papavramidou, N., Thomaidis, V., & Fiska, A. (2011). Bloodletting: a medical technique or a remedy. *Journal of Vascular Surgery*, 54(6), 1842–1844.
- Parlatır, İ. (2011). *Osmanlı Türkçesi sözlüğü*. Yargı Yayınevi.
- Sedad, A. (2015). *Mizânu'l-ukûl fi'l-mantık ve'l-usûl: mantık ve metodoloji*. İ. Çapak ve H. Kuşlu (Haz.). Türkiye Yazma Eserler Kurumu Yayınları.
- Sona, F. (2012). *İsmail Hikmetî ve divanı*. Yayımlanmamış doktora tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Yeşilbağ, S. (2023). Klasik Türk şiirinde kuyruklu yıldız ve kuyruklu yıldızla dair inanışlar. *Dede Korkut Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi*, (31), 137–165.
- Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2016). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri*. Seçkin Yayıncılık.
- Yılmaz, F. (2014). Kamer, burçlar ve menzillerle ilişkisi hakkında iki risale. *Turkish Studies – International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic*, 9(9), 131–143.
- Yılmaz, H. K. (2004). *Ana hatlarıyla tasavvuf ve tarikatlar*. Ensar Neşriyat.

Extended Abstract

Introduction

In classical Turkish literature, poems have been one of the most effective mass media in which not only love, emotion, praise or satire are conveyed, but also advice and didactic information are conveyed. Although poetry is not used by every poet as a method of transferring didactic information, the number of poets who use it for this purpose is quite high. İsmail Hikmetî's ode is one of the sample poems written for this purpose. Another feature of Hikmetî's ode is that it is the longest ode written in the form of ode verse in the field of classical Turkish literature.

İsmail Hikmetî is one of the 18th century poets and there is not much information about him. The poet, whose date of birth is unknown, died in 1773. He belongs to the Uşşâkî sect. *He* has two works named *Divan and Tuhfe-i Nâ-dîde*. At the end of the divan, there is an ode titled “Kasîde-i Hâtîme-i Dîvân Ta‘rîf-i Usûlât-ı Her-‘Ulûmât” consisting of three hundred and sixty couplets. In the maksûd section of the poem, the poet made the method and description of seventeen sciences.

Method

Research Model

Document analysis, which is one of the qualitative research methods, was used in the study. The research focuses on an in-depth examination of current situations with a descriptive nature. Qualitative research is the use of qualitative data collection techniques such as observation, interview, and document review. Document review involves the analysis of written materials that provide information about the phenomenon or phenomena being investigated. In qualitative research, document analysis can be used as a stand-alone data collection method and together with other data collection methods (Yıldırım & Şimşek, 2016, p. 189).

Data Collection Tools

Document analysis, one of the data collection tools, was used in the study. In the study process,

first of all, the problem situation of the research was determined, its purpose and importance were revealed and the research model was determined. In order to create the theoretical framework of the study, firstly, information about the ode and the odes of İsmail Hikmetî was collected. The document that is the source of the research is the ode of İsmail Hikmetî, one of the 18th century poets, titled “Kasîde-i Hâtîme-i Dîvân Ta’rîf-i Usûlât-ı Her-‘Ulûmât”. His doctoral thesis titled “İsmail Hikmetî and His Divan”, which includes the ode, was studied by Fatih Sona. The ode consists of 360 couplets. First, the ode was read, then the sciences in the chapters were classified and the findings were revealed. In the conclusion part, the study was evaluated.

Data Analysis

In the study, the sciences in the maksûd section of the ode “Kasîde-i Hâtîme-i Dîvân Ta’rîf-i Usûlât-ı Her-‘Ulûmât” at the end of İsmail Hikmetî Divan, which was studied by Fatih Sona, were classified and analyzed. In the analysis of the chapters, competent studies in the field of each science were examined.

Findings

The poet devoted the first part of the ode to tevhdîd and sufism. According to him, things that may be shirk about the essence and oneness of Allah may come to life in people's thoughts, but Allah is far from all these thoughts. This is a requirement of tevhdîd. Sufism, on the other hand, is the elimination of everything from the heart except the essence of Allah.

In the second part, the science of the body is explained. Here, too, the poet emphasized that the body is forgiven to man by Allah and therefore he should take good care of it. He stated that if the four elements and fluids in the body are imbalanced, diseases will begin, and if a person keeps them in balance all the time, his inner world will be better.

The third chapter is on the science of religion. In this section, he gave information and advice about Islam and faith. It is obligatory for everyone to know this knowledge, the prophet conveyed the news of the religion from Allah to people.

The fourth part of the ode is about Arabic grammar rules. He talked about the subjects of sarf and nahiv, which are two separate sciences that deal with Arabic grammar. He stated that nahiv is the Arabic sentence knowledge part, and consumables are the science that examines the morphology of words.

The fifth chapter is devoted to the sciences of logic and me'ân. These sciences point to understanding the real meanings of things and showing that they are actually perfect.

In the sixth chapter, the science of wisdom is discussed. The poet stated that the true face of beings can be understood with the human mind and that every occurrence in the universe exists with the knowledge of Allah.

Hikmetî explained the science of the committee in the seventh part of the ode. Stating that every creation is created on an image, the poet stated that good and evil are made visible on images.

The eighth chapter is devoted to the science of the world. Among the names of Allah, especially His unique and artistic creative qualities were emphasized.

The ninth chapter is devoted to ilm-i nücûm. The poet said that the sky was created here in nine layers and that there were many stars and zodiac signs on these floors. He talked about the effect of stars and zodiac signs on people and stated that they bring luck or bad luck to people.

The tenth part of the ode is devoted to the science of fortune telling and amulets. Describing the applications of the sciences of remil and vefk, the poet emphasized that the science of vefk was created with geometric shapes such as triangles and squares.

Hikmetî, who talks about alchemy and the science of magic in the eleventh chapter, stated that the science of alchemy is related to things and that every substance can be revealed by measurement. Hikmetî has divided the beings that can do magic into four.

The twelfth chapter is related to the science of Kâf. Its other name is the science of Chemistry. It is the name given to the process of artificially producing gold and silver according to the ancients. While Hikmetî associated the science of alchemy with magic, he examined the science of chemistry under a separate title.

The thirteenth chapter of the ode is devoted to the science of manners. Hikmetî defined what manners are and presented his views on manners and said what a person should do about manners. According to him, the secret of life is to act by protecting one's heart, eyes and hands, knowing the limits of one's behavior, and to live in a way that befits a wise person.

In the fourteenth chapter, the science of hendese is mentioned. Allah created the universe in a measure and balance. For this reason, Hikmetî drew attention to the importance of the science of hendese.

The fifteenth chapter is about the science of letters. He talked about the importance and secrets of wise letters. He stated that each letter exists on an element and that the universe was created on four elements by Allah's command "kün fe yekün".

The sixteenth science mentioned in the ode is the dream. Stating that the body sleeps but the soul and heart do not, the poet states that if they sleep, death will occur.

The last part of the ode devoted to science is on poetry. He ends the maksûd section with the view that the poem should be in meter and rhyme, there should be praise in meaning, it should be short and unpretentious.

The ode of İsmail Hikmetî, one of the 18th century poets, titled "Kasîde-i Hâtime-i Dîvân Ta'rif-i Usûlât-ı Her-'Ulûmât", consists of a total of three hundred and sixty couplets, including nesîb, maksûd, fahriye and prayer sections. The ode has the appearance of the longest ode found in classical Turkish literature in terms of the number of couplets. The poet divided the ode into seventeen chapters, gave a title to each chapter and made the method and description of a science in each chapter. The ode exhibits a different ode appearance in terms of content. Based on the text, it is understood that the main purpose of the poet in writing the ode is to explain the sciences he has knowledge about and to convey to the reader how these sciences should be applied. In each chapter, the poet first explained what the science he was dealing with was, and then said how to be aware of this science and how to apply it. In addition, the poet reconciled all the sciences he dealt with with Sufism and explained each science on the axis of Sufism. When the poet's knowledge, interpretation and application methods about the sciences are examined based on the sources, it is understood that he was familiar with the sciences of his period.